

Función generadora de sucesiones periódicas con ciclo elegible.

Miguel Cerdá Bennassar - Julio de 2021

Resumen

En este documento se presenta un algoritmo que define una función generadora de secuencias con singulares propiedades, que convergen a valores previamente elegidos y acaban entrando en un ciclo infinito con los números previstos.

Palabras clave

Sucesiones numéricas, secuencias, ciclos, conjetura de Collatz.

Definiciones

$f(k)$ es la función del algoritmo

k es $\forall \mathbb{N}$

$k(n)$ es $\forall \mathbb{Z}$

m es $\forall \mathbb{Z}$

Ciclo es la iteración repetida e infinita con los números de la secuencia $k(n)=1-m$ y $k(n)=2-m$

Introducción

Con esta función, todas las secuencias entrarán en un ciclo con dos números $\mathbb{Z}$, que podemos elegir, porque llegarán hasta $k(n)=2-m$, que itera al número $k(n)=1-m$ y éste nuevamente al número $k(n)=2-m$, entrando en un ciclo infinito.

Se define este algoritmo como la función $f(k)$ tal que:

$$f(k) = \begin{cases} m \text{ par} & \begin{cases} k \text{ par} & (k-m)/2 \\ k \text{ impar} & (3k+1+m)/2 \end{cases} \\ m \text{ impar} & \begin{cases} k \text{ par} & (3k+1+m)/2 \\ k \text{ impar} & (k-m)/2 \end{cases} \end{cases}$$

Se itera sobre k en función de su paridad y de la paridad de m , generando una sucesión de interacciones $\{k, f_1(k_n), f_2(k_n), \dots, f_n(k_n)\}$ cuyo menor elemento es $1-m$.

Para $\forall k \in \mathbb{N}$, en un número finito de iteraciones, $k(n)=1-m$.

Ejemplo de valores del último elemento de la secuencia $k(n)$, según el valor de m :

Valor de m	$k(n)$
1	0
0	1
-1	2
-2	3
...	...
2	-1
3	-2
4	-3
5	-4
...	...

Algunas secuencias:

1 - Una sucesión llegará hasta el número 11, asignando a m el valor de -10.

Se aplica la función para m par:
$$\begin{cases} k \text{ par} & (k-m)/2 \\ k \text{ impar} & (3k+1+m)/2 \end{cases}$$

$f(k) = 85, 123, 180, 95, 138, 74, 42, 26, 18, 14, 12, 11, 12, 11 \dots$

Cálculos:

$(85 * 3 - 9) / 2 = 123$
 $(123 * 3 - 9) / 2 = 180$
 $(180 + 10) / 2 = 95$
 $(95 * 3 - 9) / 2 = 138$
 $(138 + 10) / 2 = 74$
 $(74 + 10) / 2 = 42$
 $(42 + 10) / 2 = 26$
 $(26 + 10) / 2 = 18$
 $(18 + 10) / 2 = 14$
 $(14 + 10) / 2 = 12$
 $(12 + 10) / 2 = 11$
 $(11 * 3 - 9) / 2 = 12$
 $(12 + 10) / 2 = 11$
...

2 - Una sucesión llegará hasta el número -4, asignando a m el valor de 5.

Se aplica la función para m impar:
$$\begin{cases} k \text{ par} & (3k+1+m)/2 \\ k \text{ impar} & (k-m)/2 \end{cases}$$

$f(k) = 1149, 572, 861, 428, 645, 320, 483, 239, 117, 56, 87, 41, 18, 30, 48, 75, 35, 15, 5, 0, 3, -1, -3, -4 \dots$

Cálculos:

$$(1149 - 5) / 2 = 572$$

$$(572 \times 3 + 6) / 2 = 861$$

$$(861 - 5) / 2 = 428$$

$$(428 \times 3 + 6) / 2 = 645$$

$$(645 - 5) / 2 = 320$$

$$(320 \times 3 + 6) / 2 = 483$$

$$(483 - 5) / 2 = 239$$

$$(239 - 5) / 2 = 117$$

$$(117 - 5) / 2 = 56$$

$$(56 \times 3 + 6) / 2 = 87$$

$$(87 - 5) / 2 = 41$$

$$(41 - 5) / 2 = 18$$

$$(18 \times 3 + 6) / 2 = 30$$

$$(30 \times 3 + 6) / 2 = 48$$

$$(48 \times 3 + 6) / 2 = 75$$

$$(75 - 5) / 2 = 35$$

$$(35 - 5) / 2 = 15$$

$$(15 - 5) / 2 = 5$$

$$(5 - 5) / 2 = 0$$

$$(0 \times 3 + 6) / 2 = 3$$

$$(3 - 5) / 2 = -1$$

$$(-1 - 5) / 2 = -3$$

$$(-3 - 5) / 2 = -4$$

$$(-4 \times 3 + 6) / 2 = -3$$

$$(-3 - 5) / 2 = -4$$

...

3 - Una secuencia generada con los valores $k=1154$ y $m=0$.

Se aplica la función para m par:
$$\begin{cases} k \text{ par} & (k-m)/2 \\ k \text{ impar} & (3k+1+m)/2 \end{cases}$$

Cálculos:

$1154 / 2 = 577$
 $(577 * 3 + 1) / 2 = 866$
 $866 / 2 = 433$
 $(433 * 3 + 1) / 2 = 650$
 $650 / 2 = 325$
 $(325 * 3 + 1) / 2 = 488$
 $488 / 2 = 244$
 $244 / 2 = 122$
 $122 / 2 = 61$
 $(61 * 3 + 1) / 2 = 92$
 $92 / 2 = 46$
 $46 / 2 = 23$
 $(23 * 3 + 1) / 2 = 35$
 $(35 * 3 + 1) / 2 = 53$
 $(53 * 3 + 1) / 2 = 80$
 $80 / 2 = 40$
 $40 / 2 = 20$
 $20 / 2 = 10$
 $10 / 2 = 5$
 $(5 * 3 + 1) / 2 = 8$
 $8 / 2 = 4$
 $4 / 2 = 2$
 $2 / 2 = 1$
 $(1 * 3 + 1) / 2 = 2$
 $2 / 2 = 1$
...

Esta secuencia coincide con una secuencia obtenida con el algoritmo de la conjetura de Collatz, porque $(k-0)/2 = k/2$ y $(3k+1+0)/2 = (3k+1)/2$. Todas las secuencias obtenidas con $m=0$ llegarán hasta el número $1-m=1$.

Conclusión

La función presentada en este escrito genera infinitas secuencias que para $\forall k \in \mathbb{N}$ llegan siempre hasta $(1-m) \in \mathbb{Z}$.

La demostración por inducción de esta propiedad resulta obvia, porque si las sucesiones obtenidas con $m=1$ llegan hasta el número $1-m=0$ y las sucesiones obtenidas con $m=1+1=2$ llegan hasta el número $1-m=-1$, las sucesiones obtenidas con $m=1+n$ llegarán al número $1-m=-n$.

Con $m=1$, $f(k) = 38, 58, 88, 133, 66, 100, 151, 75, 37, 18, 28, 43, 21, 10, 16, 25, 12, 19, 9, 4, 7, 3, 1, 0$.

Con $m=2$, $f(k) = 782, 390, 194, 96, 47, 72, 35, 54, 26, 12, 5, 9, 15, 24, 11, 18, 8, 3, 6, 2, 0, -1$.

Con $m=99$, $f(k) = 971, 436, 704, 1106, 1709, 805, 353, 127, 14, 71, -14, 29, -35, -67, -83, -91, -95, -97, -98$.

El autor manifiesta que todo el contenido de este escrito es original, por lo que no hay ninguna cita bibliográfica.

Miguel Cerdá Bennassar.
Mallorca, 27 de Julio de 2021